

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927539>
УДК 378.14.015.62

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Е.А. Штакк,
ст.преп.

И.Ю. Лялина,
ст.преп.

О.Б. Чехонина,
к.б.н., доц.

А.А. Пантелеева,
асс.,

ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»,
г. Мытищи

Аннотация: Статья посвящена организации учебной деятельности и методическому сопровождению профессиональной гигиенической подготовки студентов педагогических направлений. Актуальность профессиональной гигиенической подготовки будущих педагогов обусловлена комплексным воздействием на детей и подростков негативных факторов окружающей среды: интенсификацией учебного процесса, несоответствием используемых технологий и методик обучения возрастным морфофункциональным особенностям учащихся, нерациональной организацией учебного процесса, отсутствием полноценного режима отдыха, сна, питания и т.д. Вышеперечисленные факторы, могут привести к увеличению у детей и подростков различных функциональных расстройств и психосоматических патологий.

Профессиональная гигиеническая подготовка является обязательной для должностных лиц и работников системы образования. Она является частью педагогической практики и необходима для формирования у будущих педагогов профессиональных компетенций в области анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: студент, гигиеническая подготовка, компетенции, методическое сопровождение, педагогическая практика, задание

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL HYGIENIC

E.A. Shtakk,
senior lecturer,

I.Yu. Lyalina,
senior lecturer

O.B. Chekhonina,
PhD in Biology, Associate Professor

A.A. Panteleeva,
ass. Lecturer,

Federal State Educational Institution of Higher Education "State University
of Education",
Mytishchi

Annotation: The article is devoted to the organization of educational activities and methodological support of professional hygienic training of students of pedagogical directions. The relevance of professional hygienic training of future teachers is due to the complex impact of negative environmental factors on children and adolescents: the intensification of the educational process, the discrepancy between the technologies and teaching methods used to the age-related morphofunctional characteristics of students, the irrational organization of the educational process, the lack of a full-fledged rest, sleep, nutrition, etc. The above factors can lead to an increase in various functional disorders and psychosomatic pathologies in children and adolescents.

Professional hygiene training is mandatory for officials and employees of the education system. It is a part of pedagogical practice and is necessary for the formation of future teachers' professional competencies in the field of anatomy, physiology and hygiene of children and adolescents

to ensure sanitary and epidemiological well-being in educational institutions.

Keywords: student, hygienic training, competencies, methodological support, pedagogical practice, assignment

Согласно Федеральному закону от 29.06.2000 г № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» и Федеральному закону от 30.09.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» все работники общеобразовательных организаций должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку [1,2,3]. Одной из форм профессиональной гигиенической подготовки является педагогическая практика – практическая подготовка. В рамках практики, у студентов, наряду с обязательными общепрофессиональными и универсальными компетенциями, формируются знания по созданию благоприятных и оптимальных условий для обучающихся. Основопологающим знанием, формирующимся у студентов, является понимание целесообразности использования различных способов и методов для рационального планирования учебно-воспитательного процесса, создания безопасной здоровой образовательной среды с учётом функциональной зрелости и состояния здоровья обучающихся [4, 5].

Актуальность профессиональной гигиенической подготовки педагогов в первую очередь обусловлена тенденций к увеличению у детей подростков различных функциональных расстройств и психосоматических патологий. Одной из основных причин развития функциональных расстройства в детском и подростковом возрасте, является морфологическая и функциональная незрелость нервной и эндокринной систем, проявляющаяся напряжением функциональных систем организма и изменением реактивности нервной системы на различные раздражители внешней среды.

Функциональные расстройства не обязательно могут быть диагностированы как настоящие заболевания, однако эти пограничные состояния нередко переходят в патологию. Функциональные расстройства могут быть связаны как со снижением резистентности организма к воздействию различных факторов

окружающей среды, так и с повышением его реактивности на воздействие этих факторов.

Одним из факторов внутришкольной среды влияющих на здоровье детей является интенсификация учебного процесса, приводящая к увеличению у детей и подростков астено-невротического синдрома, аддиктивных форм поведения, неврозоз. Указанные состояния приводят к нарушению роста и развития, нарушают ритм жизни ребенка, мешают освоению учебной программы и могут являться причинами развития более тяжелых соматических или психических нарушений [6]. Внешкольная среда, окружающая ребёнка, к сожалению, тоже не всегда является «здоровой»: неправильное питание, отсутствие режима дня, снижение двигательной активности, стрессовые ситуации в семье и в школе т.д.

Вследствие многофакторного воздействия факторов окружающей среды у детей повышается иммунобиологическая реактивность и снижается резистентность. Это приводит к увеличению аллергий, иммунодефицитных состояний, способствует развитию хронических заболеваний.

Безусловно есть и возрастные особенности детского организма, которые нельзя отнести к патологическим состояниям, кроме того, функциональные расстройства имеющиеся и/или появившиеся в ходе роста и развития ребёнка не обязательно в дальнейшем приведут к развитию заболевания.

В ходе практической подготовки студенты учатся понимать и различать эти особенности, обоснованно и рационально подходить к планированию учебно-воспитательного процесса с учетом состояния здоровья детей и их возрастных особенностей [7-9]. Нынешняя профессиональная гигиеническая подготовка отличается от санитарно-гигиенического обучения, предыдущих лет. Она всё так же является обязательной, но с учётом интенсификации учебного процесса и состояния здоровья детей является целесообразным изменение её содержания и структуры. Санитарно-гигиеническое обучение должно реализовываться поэтапно, в ходе которых у студентов будет формироваться необходимый уровень гигиенической квалификации.

Можно выделить три этапа профессиональной гигиенической подготовки. Первый этап – базовый теоретический. На первом этапе

студенты получают теоретические знания в области гигиены детей и подростков при изучении таких дисциплин как: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены» «Безопасность жизнедеятельности» «Основы медицинских знаний». Основным методом изучения тем педиатрии, возрастной физиологии и школьной гигиены является групповая работа обучающихся на занятиях, что является немаловажным при прохождении студентами педагогической практики, так как в этом случае соблюдается принцип системно-деятельностного подхода, где основная роль отводится самостоятельной работе студента [8].

Второй этап – профессионально-практический. Этот этап представлен практической подготовкой т.е. педагогической практикой, и является основным, так как именно на этом этапе у студентов формируется система профессиональных компетенций в области гигиенической подготовки. Согласно методическим рекомендациям по подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата к таким компетенциям можно отнести: УК – 2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений», УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности», УК- 8 «Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями [10].

Третий этап – профессиональный. Третий этап проходят должностные лица и работники системы образования непосредственно при приёме на работу, и далее по установленной законодательством, периодичности.

Так как педагогическая практика является неотъемлемой частью формирования компетенций профессиональной гигиенической подготовки, то наиболее важными её составляющими являются: организация учебной деятельности студентов, методическое сопровождение и методическая работа. Все компоненты практической подготовки осуществляются руководителем практики, учителем общеобразовательного учреждения (ОУ), методистами и иными специалистами.

Организация учебной деятельности студентов, методическое сопровождение и методическая работа, являются специально организованным процессом, направленным на формирование и совершенствование имеющихся у студентов универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций и внедрение результатов научных исследований в области педагогики, возрастной физиологии и психологии, гигиене и эпидемиологии в профессиональную деятельность.

Задания, выполняемые студентами в ходе практической подготовки, построены на принципах системно-деятельностного подхода. Главная роль отводится самостоятельной деятельности студентов, которая способствует формированию у них мотивации к саморазвитию и непрерывному образованию, умению проектировать и конструировать социально-безопасную и здоровую среду для развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Содержание и структура заданий направлены на интеграцию уже имеющихся знаний в непосредственно практическую деятельность, и могут выполнены как индивидуально, так и в группе.

Виды и функции методической деятельности определяются конкретной педагогической ролью руководителя практики, учителя и студента.

Методическая работа руководителя практики сводится к следующим видам деятельности: информационная (проведение установочных и заключительных конференций, консультаций – со студентами в ходе практики), проективная (разработка плана

практики его этапы и содержание), организационно-координационная (анализ конкретных ситуаций возникших у студентов в ходе практики) и контрольно-диагностическая (проверка отчётов студентов – выполненных заданий)

Методическая работа учителя ОУ заключается в обучающей, организационно-координационной, аналитической и контрольно-диагностической работе. Обучающая роль учителя сводится к формированию у студентов профессиональных знаний и умений непосредственно на базе практики. Аналитическая деятельность направлена на изучение конкретных видов учебно-педагогической деятельности студентов, обоснования целесообразности применения используемых способов и средств для достижения поставленных целей. Организационно-координационная роль учителя реализуется по отношению к каждому студенту с учётом конкретной ситуации, возникшей в ОУ, и направлена на поиск способов решения возникшей проблемы.

Методическая и учебная работа студента представлена разнообразными видами деятельности: индивидуальное и/или групповое выполнение заданий, самостоятельная работа по изучению нормативно-правой базы, посещение семинаров, мастер-классов, педагогических советов, написание программ и методических рекомендаций, внедрение и апробация результатов в деятельность ОУ, обобщение научного и педагогического опыта для решения профессиональных задач.

На всех этапах практической подготовки реализуется методическое сопровождение. Методическое сопровождение осуществляется путем взаимодействия каждого между руководителем практики, учителем и студентом и является связующим звеном всех этапов практики.

Программа организационно-методического сопровождения в педагогике рассматривается через последовательную реализацию следующих шагов: – диагностики сути проблемы; – информационного поиска методов для её решения; – обсуждения вариантов решения проблемы и выбора наиболее целесообразного пути ее решения; – оказания первичной помощи на этапе реализации плана решения [11].

Благодаря системно-деятельностному подходу к содержанию заданий, их преимущественности в организации, методическому

сопровождению и методической работе, нынешняя профессиональная подготовка становится более практико-ориентированной. Её главное отличие прежде всего в том, что будущие педагоги, еще до поступления на работу, будут иметь необходимый уровень гигиенической квалификации, что дает возможность учителю более рационально и успешно проектировать и создавать социально-безопасную и здоровую образовательную среду для обучающихся, способствует становлению их профессиональной идентичности, вселяет уверенность в выбранной профессии.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (посл ред. от 24.07.2023 N 382-ФЗ)/

[2] Приказ Минздрава РФ. Решение от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц»/

[3] Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (посл. ред от 24.07.2023 № 386-ФЗ)/

[4] СанПин 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

[5] Беляева А.В. Из опыта организации занятий по здоровьесберегающим технологиям в вузе / А.В. Беляева, С.А. Кузнецова, О.Б. Чехонина, Е.В. Никифорова // Актуальные проблемы методики преподавания биологии, химии и экологии в школе и вузе: сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения ученого, методиста-биолога Д.И. Трайтака (г. Москва, 8-10 ноября 2017г.). – М.: ИИУ МГОУ, 2017. 243-246 с.

[6] Низовцева О.А. Астенический синдром у детей / О.А. Низовцева // Трудный пациент. – 2022. № 1. Т. 20. 39-43 с.

[7] Пантелеева А.А. Основы педагогической физиологии как интегральная система знаний будущего педагога / А.А. Пантелеева, Ю.П. Молоканова // Актуальные проблемы современной России:

психология, педагогика, экономика, управление и право : Сборник научных трудов международных научно-практических конференций, Москва, 07–24 апреля 2023 года / Отв. редакторы: В.П. Вершинин, А.Л. Третьяков. Том 10. – Москва: Московский психолого-социальный университет, 2023. 367-374 с.

[8] Кузнецова С.А. Организация групповой работы обучающихся на занятиях по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» / С.А. Кузнецова, О.Б. Чехонина, Д.А. Климачев, С.Н. Карташов // Актуальные проблемы методики преподавания биологии, химии и экологии в школе и вузе : сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения ученого, методиста-биолога Д.И. Трайтака, Москва, 08–10 ноября 2017 года / В.В. Пасечник (отв. ред.). – Москва: Московский государственный областной университет, 2017. 78-80 с.

[9] Belyaeva A.V. Health and social aspects of the lifestyle of the students of Moscow region state university within the context of teaching students of pedagogical specialties for the upbringing activities at school / A.V. Belyaeva, O.V. Chehonina, G.Yu. Belyaev // Актуальные проблемы биологической и химической экологии : Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Мытищи, 26–28 февраля 2019 года / Ответственный редактор Д.Б. Петренко. – Мытищи: Московский государственный областной университет, 2019. 199-203 с.

[10] Методические рекомендации по подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию. – Москва, 2021. 28 с.

[11] Решетников В.Г. Организационно-методическое сопровождение и методическая поддержка деятельности педагогов в условиях модернизации образования / В.Г. Решетников // Омский научный вестник. – 2013. № 5 (122). 174-177 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law dated March 30, 1999 No. 52-FZ “On the sanitary and epidemiological welfare of the population” (last amended on July 24, 2023 N 382-FZ)/

[2] Order of the Ministry of Health of the Russian Federation. Decision No. 229 dated June 29, 2000 “On professional hygienic training and certification of officials”/

[3] Federal Law dated November 21, 2011 No. 323 – Federal Law “On the fundamentals of protecting the health of citizens in the Russian Federation” (last amended dated July 24, 2023 No. 386-FZ).

[4] SanPin 2.4.3648 – 20 “Sanitary and epidemiological requirements for the organization of education and training, recreation and health improvement of children and youth”

[5] Belyaeva A.V. From the experience of organizing classes on health-saving technologies at a university / A.V. Belyaeva, S.A. Kuznetsova, O.B. Chekhonina, E.V. Nikiforova // Current problems of methods of teaching biology, chemistry and ecology at school and university: a collection of materials from the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of the scientist, methodologist-biologist D.I. Traitaka (Moscow, November 8-10, 2017). – M.: IIU MGOU, 2017. 243-246 p.

[6] Nizovtseva O.A. Asthenic syndrome in children / O.A. Nizovtseva // Difficult patient. – 2022. No. 1. T. 20. 39-43 p.

[7] Panteleeva A.A. Fundamentals of pedagogical physiology as an integral knowledge system of the future teacher / A.A. Panteleeva, Yu.P. Molokanova // Current problems of modern Russia: psychology, pedagogy, economics, management and law: Collection of scientific papers of international scientific and practical conferences, Moscow, April 07–24, 2023 / Rep. editors: V.P. Vershinin, A.L. Tretyakov. Volume 10. – Moscow: Moscow Psychological and Social University, 2023. 367-374 p.

[8] Kuznetsova S.A. Organization of group work of students in classes in the discipline “Age-related anatomy, physiology and hygiene” / S.A. Kuznetsova, O.B. Chekhonina, D.A. Klimachev, S.N. Kartashov // Current problems of methods of teaching biology, chemistry and ecology at school and university: collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of the scientist, methodologist-biologist D.I. Traitaka, Moscow, November 08–10, 2017 / V.V. Pasechnik (responsible editor). – Moscow: Moscow State Regional University, 2017. 78-80 p.

[9] Belyaeva A.V. Health and social aspects of the lifestyle of the students of Moscow region state university within the context of teaching

students of pedagogical specialties for the upbringing activities at school / A.V. Belyaeva, O.V. Chehonina, G.Yu. Belyaev // Current problems of biological and chemical ecology: Collection of materials of the VI International Scientific and Practical Conference, Mytishchi, February 26–28, 2019 / Executive editor D.B. Petrenko. – Mytishchi: Moscow State Regional University, 2019. 199-203 p.

[10] Methodological recommendations for training personnel in pedagogical bachelor's programs based on unified approaches to their structure and content. – Moscow, 2021. 28 p.

[11] Reshetnikov V.G. Organizational and methodological support and methodological support for the activities of teachers in the conditions of modernization of education / V.G. Reshetnikov // Omsk Scientific Bulletin. – 2013. No. 5 (122). 174-177 p.

© *Е.А. Штакк, И.Ю. Лялина, О.Б. Чехонина, А.А. Пантелеева, 2024*

Поступила в редакцию 01.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Штакк Е.А., Лялина И.Ю., Чехонина О.Б., Пантелеева А.А. Организация учебной деятельности и методическое сопровождение профессиональной гигиенической подготовки студентов высших учебных заведений // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 68-78. URL: <https://ip-journal.ru/>